

ZAMONAVIY YONDASHUVLAR ASOSIDA RAQAMLI TA'LIM KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Begisheva Nailya Rinadovna

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14244140>

Annotatsiya: Mazkur tezisda raqamli ta'lim ko'nikmalarini zamonaviy yondashuvlar asosida shakllantirish jarayonining pedagogik va psixologik xususiyatlari tahlil qilingan. Ushbu jarayonda o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi o'zaro ta'sir, raqamli ta'lim texnologiyalarining tatbiq etilishi va ularning samaradorligi ko'rib chiqilgan. Shuningdek, ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning psixologik ta'siri va individuallashtirilgan yondashuvning ahamiyati yoritilgan. Raqamli ta'lim ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha ilg'or amaliyotlar va ularning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati haqida tavsiyalar taqdim etilgan.

Kalit so'zlar. Raqamli ta'lim, Zamonaviy yondashuvlar, Pedagogik psixologiya, Individual yondashuv, Texnologiyalarni integratsiya qilish, O'quv jarayonida innovatsiya, Raqamli ko'nikmalar.

Kirish

Hozirgi zamonda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta'lim jarayonining barcha jabhalariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Zamonaviy dunyoda raqamli vositalarsiz ta'lim samaradorligini ta'minlash qiyin bo'lib qoldi. Raqamli ta'lim ko'nikmalarini shakllantirish nafaqat texnik salohiyatni oshirishni, balki innovatsion o'qitish usullarini joriy etishni ham nazarda tutadi. Ushbu o'zgarishlar o'qituvchilardan zamonaviy texnologiyalarni chuqur o'rganishni, ularni o'quv jarayoniga integratsiya qilishni va talabalarning raqamli savodxonligini oshirishni talab qiladi.

Raqamli texnologiyalar nafaqat ma'lumotlarni yetkazish vositasi sifatida, balki o'quv jarayonini tashkil qilish va o'quvchilar bilan samarali aloqani ta'minlash vositasi sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, masofaviy ta'lim platformalari, sun'iy intellekt yordamida moslashtirilgan ta'lim dasturlari va interaktiv o'yinlar orqali ta'limni qiziqarli va tushunarli qilish mumkin. Bu jarayon pedagogik va psixologik yondashuvlarning uyg'unligini talab qiladi, chunki texnologiyalardan foydalanishda nafaqat bilim olish, balki o'quvchining shaxsiy rivojlanishi, motivatsiyasi va qiziqishini qo'llab-quvvatlash ham muhimdir.

Raqamli ta'lim ko'nikmalarini shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar orqali yangi imkoniyatlar yaratiladi. Masalan, o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi o'zaro interaktiv aloqani kuchaytirish, ta'lim jarayonini vizualizatsiya qilish va har bir o'quvchining individual ehtiyojlarini qondirish imkonini beradi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar yordamida o'quv materiallarini diversifikatsiya qilish, ularni interaktiv va qiziqarli formatda taqdim etish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu esa nafaqat o'quvchilarning bilim olish jarayonini samarali qilishga, balki ularda ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga ham yordam beradi.

Ushbu tezisda ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni samarali qo'llashning pedagogik-psixologik xususiyatlari, ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri va zamonaviy texnologiyalar orqali o'quvchilarda raqamli ko'nikmalarni shakllantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar tahlil qilinadi. Shuningdek, raqamli ta'lim vositalarining psixologik ta'siri, motivatsiyani oshirishdagi roli va ulardan foydalanishda yuzaga keladigan muammolar ham ko'rib chiqiladi.

Mazkur mavzu dolzarbligi zamonaviy ta'lim tizimini global rivojlanish jarayonlariga moslashtirish zarurati bilan bog'liqdir. Shu bois, raqamli ta'lim ko'nikmalarini shakllantirishda pedagogik va psixologik yondashuvlarni birlashtirish, ularning samarali tatbiq etilishi uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqish bugungi kunda katta ahamiyatga ega.

Raqamli ta'lim zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida tashkil etilganda, o'quv jarayoni samaradorligi sezilarli darajada oshadi. Bu jarayon o'qituvchilar va o'quvchilarning faol ishtirokiga asoslangan bo'lib, interaktiv o'qitish metodlarini keng qo'llashni talab qiladi. Raqamli ta'limda asosiy urg'u individuallashtirilgan yondashuvga qaratilgan. Har bir o'quvchining ehtiyojlari, bilim darajasi va o'rganish uslublariga mos ravishda ta'lim materiallarini taqdim etish ta'lim samaradorligini oshiradi.

Masalan, onlayn platformalar, masofaviy ta'lim tizimlari va video darslar orqali talabalar o'zlari uchun qulay bo'lgan vaqtda, o'zlari uchun mos tezlikda bilim olish imkoniga ega bo'ladi. Shu bilan birga, talabalarni mustaqil o'rganishga undovchi elektron resurslar, masalan, interaktiv qo'llanmalar, trening simulyatorlari va test tizimlari, ta'lim jarayonini qiziqarli qiladi.

Shuningdek, o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish uchun muntazam malaka oshirish kurslari va treninglarni tashkil etish zarur. Bu kurslar o'qituvchilarni zamonaviy texnologiyalar bilan ishlashga o'rgatib, ularni ta'lim jarayonida qo'llash uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar bilan ta'minlaydi. O'qituvchilar interaktiv taqdimotlar, masofaviy ta'lim platformalari, hamkorlikka asoslangan loyihalar va boshqa raqamli vositalardan samarali foydalanishni o'rganishi kerak.

Raqamli ta'limning keng qo'llanilishi o'quvchilarning ruhiy va psixologik holatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Raqamli vositalar o'quvchilarda ta'limga nisbatan qiziqish uyg'otishi, o'z-o'ziga ishonchni oshirishi va motivatsiyani kuchaytirishi mumkin. Biroq, masofaviy o'qitishda yuzaga keladigan asosiy muammolardan biri bu diqqatni jamlash qiyinligi va o'quvchilar o'zlarini yolg'iz his qilishidir. Ushbu muammolarni hal qilish uchun geymifikatsiya (o'yin texnologiyalari) va interaktiv kontentdan foydalanish samarali natijalar beradi. Masalan, o'quvchilar bilim olish jarayonini o'yin shaklida tashkil qilingan dasturlarda amalga oshirsa, ularning faolligi va ishtiyoqi ortadi.

Psixologik jihatdan qulay o'quv muhitini yaratish uchun o'qituvchilar o'quvchilarga nafaqat bilim berish, balki ularga emosional qo'llab-quvvatlash ko'rsatishni ham unutmashliklari kerak. O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi doimiy aloqani ta'minlash, onlayn darslarda ijobiy muhit yaratish va talabalarni rag'batlantirish muhim ahamiyatga ega.

Zamonaviy texnologiyalar, masalan, sun'iy intellekt (AI), virtual va qo'shimcha reallik (VR/AR), ta'lim jarayonini sezilarli darajada takomillashtirish imkonini beradi. Sun'iy intellekt orqali ta'lim jarayonini individuallashtirish osonlashadi. Masalan, sun'iy intellekt yordamida o'quvchilarning bilim darajasi va rivojlanish sur'atiga mos topshiriqlarni avtomatik ravishda ishlab chiqish mumkin. Bu esa har bir o'quvchiga o'z qobiliyatlariga mos ta'lim olish imkonini beradi.

Virtual va qo'shimcha reallik texnologiyalari o'quvchilarni o'quv materialiga chuqurroq sho'ng'itadi. Masalan, VR texnologiyalari orqali o'quvchilar tarixiy voqealarni "ko'rishlari" yoki murakkab biologik jarayonlarni vizual tarzda o'rganishlari mumkin. AR esa haqiqiy muhitga raqamli ma'lumotlarni qo'shib, darslarni qiziqarli va samarali qiladi.

Shuningdek, mobil texnologiyalar va ilovalardan foydalanish o'quvchilarga o'rganish jarayonini o'zlari uchun qulay bo'lgan muhitda tashkil qilish imkonini beradi. Bu esa masofaviy

va an'anaviy ta'lim o'rtasidagi farqni bartaraf qilishga yordam beradi.

Raqamli ta'limning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi individual yondashuvning qanchalik samarali tashkil etilishiga bog'liq. Har bir o'quvchining shaxsiy ehtiyojlarini inobatga oluvchi tizimlar nafaqat o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarda mustaqil ravishda bilim olishga bo'lgan qiziqishni ham kuchaytiradi.

Individual yondashuvni amalga oshirishda maxsus raqamli platformalar va vositalardan foydalanish muhimdir. Masalan, moslashtirilgan o'quv rejalarini yaratish uchun sun'iy intellekt algoritmlaridan foydalanish o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlashga yordam beradi. Mobil ilovalar va video darslar esa o'quvchilarga o'z bilimlarini mustaqil ravishda oshirish imkonini beradi.

Shuningdek, individual yondashuv orqali o'quvchilarni faollashtirish va ular bilan muntazam muloqot o'rnatish o'qituvchining eng muhim vazifalaridan biridir. Bu jarayonda onlayn platformalar orqali real vaqt rejimida fikr almashish va o'zaro baholash mexanizmlarini tatbiq etish muhim ahamiyatga ega.

Ushbu yondashuvlar zamonaviy ta'lim tizimining uzluksiz rivojlanishiga hissa qo'shib, o'quvchilarning raqamli ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga chuqur integratsiya qilish orqali har bir o'quvchi uchun teng imkoniyatlar yaratish mumkin bo'ladi.

Raqamli ta'lim ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik va psixologik jihatlari, ularning zamonaviy yondashuvlar orqali rivojlantirilishi ta'lim sifatini yaxshilashda muhim o'rin tutadi. O'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish va texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish bo'yicha rejali qadamlar ko'rish kerak. Shuningdek, individual yondashuvni joriy etish va geymifikatsiya kabi texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning rag'batlantirilishini ta'minlaydi.

References:

1. UNESCO (2021). *Digital Learning: Policy and Practice*. Retrieved from <https://unesco.org>
2. World Economic Forum (2020). *The Future of Jobs Report*.
3. Selwyn, N. (2016). *Education and Technology: Key Issues and Debates*. Routledge.
4. Hwang, G. J., & Fu, Q. K. (2019). *Advances in Educational Technology: AI and AR in Education*. Computers & Education, 135, 1–3.
5. European Commission (2020). *Digital Education Action Plan 2021-2027*. Retrieved from <https://ec.europa.eu>
6. Microsoft Education (2021). *Transforming Education with AI and Technology*. Retrieved from <https://education.microsoft.com>
7. Qurbonov U. (2020). "Pedagogik texnologiyalar va ta'limda innovatsiyalar". Toshkent.